

DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK AMALIYOTIDA MOLIVAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Yaxshiyev Alisher Melsovich,
Jabborov Xurshid To'ramurod o'g'li
Xalikova Maftuna Xusniddin qizi
Qarshi Muhandislik-Iqtisodiyot Instituti
“Davlat moliyasi va Xalqaro moliya”
yo'nalishi 2-kurs magistrantlari

Annotatsiya: *Maqolada davlat xususiy sherikchilik amaliyotida moliyaviy munosabatlarni takomillashtirishning dolzarb masalalari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Davlat-xususiy sheriklik, investorlar, xalqaro moliya, ilmiy va ekspert hamjamiyatlar, kooperativ kelishuv.*

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish masalalarida investorlar, xalqaro moliya va donor tashkilotlari, ilmiy va ekspert hamjamiyatlari, shuningdek, bozorning boshqa ishtirokchilari bilan hamkorlikni tashkil etish lozim.

Davlat-xususiy sheriklik loyihalari ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga har tomonlama ko'maklashish, loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlari, shu jumladan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tavakkalchiliklarni aniqlash va taqsimlash yuzasidan ularning takliflarini ko'rib chiqib oz takliflarini beradi

Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini, shu jumladan, loyihalarga jalb qilingan budjet tizimi mablag'laridan foydalanilishini, shuningdek, tegishli tarmoqlardagi xalqaro tajribani inobatga olgan holda loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish amaliyotini monitoring qilinadi.

Davlat-xususiy sherikligi – bu kooperativ kelishuvning bir ko'rinishi bo'lib, ikki yoki undan ortiq davlat va xususiy sektor vakillarining investitsiya, infratuzilma, innovatsiya loyihalarida hamda ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy, shuningdek, davlat ahamiyatiga molik dasturlardagi sheriklik munosabatlari tushuniladi. «Davlatxususiy sektor sherikligi» atamasi infratuzilma va boshqa xizmatlar doirasida davlat va xususiy korxonalar va tashkilotlar o'rtasidagi bir qator iqtisodiy munosabatlarni tavsiflaydi. Bunday iqtisodiy munosabatlar jarayonida foydalaniladigan

boshqa tushunchalar orasida xususiy sektor ishtiroki (Private Sector Participation) va xususiylashtirish (Privatization) kabi tushunchalar ham mavjud bo'lsa-da, ushbu tushunchalar orasida ma'lum bir farqlar mavjud.

Xususiy tarmoq va davlat hamkorligi biznes subyektlarining ishlab chiqarish, maishiy xizmatlar va ijtimoiy infratuzilmani tashkil qilish, boshqarishda hamda ijtimoiy xizmatlarni ta'minlashda ishtirok etishlarini ifodalaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, davlat va xususiy sheriklik munosabatlari ijtimoiy majburiyatlarga va amalga oshirilishi zarur bo'lgan islohotlarga va davlat investitsiya siyosatiga rioya qilishda hukumatning ham xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'рни va rolini ifodalaydigan iqtisodiy munosabatlar tizimidir. Davlat bilan xususiy sherikligi infratuzilma obyektlari loyihalarini ishlab chiqish, rejalashtirish, moliyalashtirish, qurish va foydalanish maqsadida yo'lga qo'yilgan davlat bilan xususiy sektor o'rtasidagi xo'jalik munosabati va iqtisodiy aloqalari bo'lib, bunday munosabatlar qo'shimcha moliyalashtirish manbalarini jalb etish maqsadida uzoq muddatlarga mo'ljallangan bo'ladi.

Bu mexanizmida shartnoma munosabatlari orqali infrastruktura loyihasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmining umumiy ko'rinishi tasvirlangan. Shu bilan birgalikda, ijtimoiy loyihalarda bevosita ta'sir ko'rsatadigan manfaatdor tomonlarning manfaatlarini ifodalovchi nodavlat notijorat tashkilot(NNT)lar davlat xususiy sheriklik munosabatlarida alohida ahamiyat kasb etishi mumkin. Rivojlangan mamlakatlar tajribalarida samarali davlat-xususiy sheriklik munosabatlarida har bir tomon - davlat va xususiy sektorning o'ziga xos vazifalarni amalga oshirishdagi o'рни mavjudligi bilan xarakterlanadi. Davlatning bunday munosabatlardagi qo'shadigan hissasi kapital shaklida (soliqlar orqali), aktivlarni joylashtirish yoki boshqa majburiyatlarni olish, shuningdek, hamkorlikni ifodalovchi boshqa yo'llar orqali ifodalanishi mumkin. Hukumat ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash, atrof-muhit muhofazasi va siyosiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlashlar orqali ham bunday munosabatlarda ishtirok etishi mumkin.

Fikrimizcha, davlatimiz iqtisodiyoti rivojlanishing hozirgi bosqichida davlat va xususiy sheriklik munosabatlarining tashkil etilishi mamlakatimiz o'z oldiga qo'ygan taraqqiyot strategiyasining

jadallashiga xizmat qiladi. DXSh - davlat idoralari va xususiy biznes o'zaro ittifoqi hisoblanib, uning maqsadi – iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan to mamlakat miqyosida yoxud uning ayrim hududlarida xizmatlar ko'rsatishga qadar ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni yaratish va rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Cheklangan moliyaviy ehtiyojlarni tobora kamayib borayotgan iqtisodiy resurslar bilan moliyaviy ta'minlash, davlatning yirik investitsiyalarni va chetdan qarzlarni jalb qilmasdan infratuzilmalarni yangilash va rivojlantirish uchun davlat-xususiy sherikchilik modellarining turli xil ko'rinishlarini rivojlantirmog'i lozim. 1-jadv alda dunyo mamlakatlari, xususan, Rossiya Federatsiyasida mavjud DXSh modellari keltirilgan. Rivojlangan dunyo mamlakatlarining mamlakat infrastrukturasi rivojlantirishda samarali DXSh modellarini o'rganish va mamlakatimiz uchun joriy etish ayniqsa ahamiyatlidir. Bunday shakllardagi munosabatlar orqali loyihalarni amalga oshirish davlat uchun ham xususiy tarmoq uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin, lekin ularning xarajatlari iqtisodiy samaraga erishishi uchun qattiq nazorat qilinishi va shartnomalarning to'liq bajarilishi lozim.

Yuqorida davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini rivojlantirishning nazariy jihatlarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi: Birinchidan, mamlakatimizda ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirishda davlat-xususiy sherikchiligi amaliyotini rivojlantirish maqsadida birinchi navbatda nazariy va tashkiliy-huquqiy asoslar aniq belgilanishi lozim. Ikkinchidan, rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilib, ijobiy natijalar bergan davlat-xususiy sheriklik modellaridan —Qurish-O'tkazish-BoshqarishII, —QurishEgalik qilish-BoshqarishII, —Loyihalash-Qurish-Moliyalashtirish-BoshqarishIII kabi shakllarini mamlakatimizda ham joriy etish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Чернов С.С., Суханов И.С. Вопросы оценки эффективности реализации социально значимых проектов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 92–97.

2. Felsing K. Former staff member of the Asian Development Bank's (ADB) Regional and Sustainable Development Department

(RSDD), Special Initiative Group (RSOD-SI) /Public-Private Partnership / Handbook. 2007. 100p.

3. Atamurodov T., Hamroyev B. Xususiy tarmoq va davlat hamkorligi. Monografiya, Toshkent moliya instituti. –T.: –Iqtisod-Moliyall, 2013. - 96 b.

4. Матаев Т.М. Определение и классификация форм государственного партнерства // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 7. - с. 51-58